

TARIXIY MANBALARDA TAOM NOMLARINING QO‘LLANISHI

Mengnorova Qunduz Xolmurod qizi

Surxondaryo viloyati Qumqo‘rg‘on tuman

ixtisoslashtirilgan maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi. Magistr.

Telefon: 95 270 01 03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490209>

Annotatsiya: Tezisdagi tarixiy manbalardagi taom nomlarining qo‘llanishi va ularning ahamiyati qay darajada ekanligi, pazandachilik terminologiyasining boyib borishida asqatadigan jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: pazandachilik terminologiyasi, Navoiy asarlarida taom nomlari, “Devoni lug‘otit-turk”da pazandachilikka oid terminlar, Byshkal, basan, jug‘.

Har bir til lug‘at tarkibining boyib borishi tilning ichki imkoniyatlari asosida va boshqa tildan so‘z o‘zlashtirish orqali amalga oshadi. Navoiy asarlari tilida taom nomlari leksikasining tarixiy shakllanish va rivojlanish jarayonini aniqlash uchun ularni tarixiy-etimologik, genealogik jihatdan o‘rganish, semantik xususiyatlarini yoritish zarur. Biz buyuk ijodkor asarlaridagi taom nomlariga oid leksik birliklarning qaysi til qatlamiga tegishli ekanligiga, ularning leksik-semantik mazmuniga diqqatni qaratamiz. Alisher Navoiy asarlarida o‘z qatlam taom nomlari ustunlik qiladi. Ayni paytda fors-tojik, arab va boshqa tillardan o‘zlashgan taom nomlari ham talaygina. Negaki, Navoiy asarlari tilida ma‘lum tarixiy sabablar natijasida arab va fors-tojik tillaridan olingan so‘z va iboralar ko‘p. Shoir poetik, nasriy va ilmiy asarlari tilidagi so‘z boyligining taxminan 30–33 foizini arab tilidan kirgan so‘zlar tashkil qiladi, fors-tojik leksik unsurlari ham 18–20 foizgacha boradi. Navoiy asarlari tilida taomga doir biz aniqlagan 60 leksema qo‘llangan. Shundan 31tasini turkiy so‘zlar, 17 tasini forsiy, 9 tasini arabiy, 1 tasini xitoycha 2tasini hindcha o‘zlashmalar tashkil etadi. Demak, taomga oid aniqlangan leksik birliklarning yarmidan ko‘pi turkiy so‘zlardan iborat.

Alisher Navoiy asarlaridagi taom nomlarini dastlab ikki leksik-semantik guruhga bo‘lish mumkin:

- I. Qanday mahsulotlardan tayyorlanishiga ko‘ra atalgan taom nomlari.
- II. Shirinlik va qandolat mahsulotlari nomlari. Birinchi guruh taom nomlarini ovqatlar qanday mahsulotdan tayyorlanishi va biror marosimga mo‘ljallanishiga asoslanib yana besh guruhga ajratildi:
 1. Un yoki xamirdan tayyorlanadigan taom nomlari.
 2. Don mahsulotlaridan tayyorlanadigan taom nomlari.
 3. Go‘sh va yog‘dan tayyorlanadigan taom nomlari.
 4. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlanadigan taom nomlari.
 5. Aralash masalliqlardan tayyorlanadigan taom nomlari.

Inson jamiyatda yashar ekan shu jamiyatda qandaydir faoliyat bilan shug‘ullanadi. O‘z mehnati bilan jamiyatga moddiy va ma‘naviy hissa qo‘shadi. Ana shu mehnatni amalga oshirish jarayonida insonga kuch kekak. Tabiiyki, insonlar bu kuchni oziq-ovqat mahsulotlaridan oladi. Shu ma‘noda Abu Ali ibn Sinoning “Ba‘zilar ovqatlanish uchungina yashaydilar, men esa yashash uchun ovqatlanaman”, degan so‘zlari mutlaqo to‘g‘ri bo‘lib, insonning yashashdan maqsadi mehnat ekanligini ifodalaydi ¹. Taom nomlari muayyan mamlakatning madaniyati va

¹ Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. II kitob. Toshkent-1956

oziq-ovqatlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish jarayonida taomlarning tayyorlanish jarayoni, paydo bo'lish tarixini bilan ham qiziqadi. Mahmud Qoshg'ariyning umumjahon madaniyatiga qo'shgan qimmatli tuhfası "Devonu lug'otit turk" asari tilshunoslikka doir o'lmas asar bo'lishi bilan bir vaqtda, tarix, etnografiya, folklorshunoslik, geografiya bo'yicha o'quvchilarga atroflicha ma'lumot beradigan mukammal qomusiy asar hisoblanadi. Asar taomlarning qadimiy nomlarini aniqlashda ham qimmatli manba hisoblanadi. Chunonchi, uyg'ur olimi Xo'ja Ahmad Yunus ta'kidlaganidek: "X asrdan XII asrgacha bo'lgan oraliqda o'tgan Qoraxoniylar sulolasining gullagan iqtisodiy va yuksak madaniy hayotini mahsuli bo'lgan bu asar (turkiy xalqlarning) shu vaqtdagi va undan ilgari yeyish-ichish madaniyatini tadqiq qilishga asoslanadigan muhim manba sanaladi" ². "Devonu lug'otit turk" da oziq - ovqatlar va taomlarning manbasi, taom turlari, oziq-ovaqat xomashyosining hozirlash jarayoni, taom tayyorlash va iste'mol qilishga keraklik oshxona qurollariga doir juda muhim ma'lumot o'z ifodasini topgan. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, turkiy xalqlarning taomlari rang-barang bo'lishi bilan birga ulardagi taomlarning umumiy, o'xshash jihatlari mavjud bo'lib, ular taomlar tayyorlanadigan mahsulotlardagina emas, balki taom tayyorlash usullarida ham o'z ifodasini topgan. "Devonu lug'otit turk" kitobida keltirilgan ma'lumotlar ajdodlarimizning turmush madaniyati, ayniqsa, X-XII asrlarda diyorumizda yashab o'tgan ulug' allomalar yashagan davrni o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Shu sababdan mazkur asar bizni nafaqat Qoraxoniylar davri, balki undan keyingi paytlardagi Movarounnahr aholisining turmush tarzi bilan bog'liq ijtimoiy-iqisodiy, axloqiy, diniy e'tiqod hamda urf-odatlar haqida ham muhim tushunchaga ega bo'lishimizda katta yordam beradi. Shuningdek, "Devonu lug'otit turk" asari turkiy tillarning fonetikasi, grammatikasi va leksikasiga oid noyob tadqiqotlari va xulosalari bilan ham qimmatlidir.

"Devonu lug'otit turk", birinchi navbatda, turkiy urug' va qabilalar tillarining xususiyatlarini, urf-odatlarini, lingvistik xususiyatlarni, tarixi va lug'at boyligini o'rganishga bag'ishlangan asar. Shuning uchun ham asar mundarijasida qator lingvistik ma'lumotlarga keng o'rin ajratilgan. Bular sirasiga tillararo fonetik farqlar, so'z yasalishi, yozuv va boshqa qaydlarni kiritish mumkin. Asarning lug'at qismida esa juda ko'p jihatdan ahamiyatga molik bo'lgan uning qomusiylik darajasini ta'minlagan materiallarga o'rin berilgan. Ular turli xalqlarning tarixi, urf-odati, adabiyoti va boshqa sohalarini o'rganishimizda ishonchli manba sifatida xarakterlanadi. Bu xususiyat taom nomlariga ham dahldordir. Taom nomlari:

a) *kundalik turmushda odatiy tarzda tayyorlanadigan taom nomlari*: **Byshkal** [3] bu-hozirda tayyorlanadigan lochira. Lochira hozirgi o'zbek tilida oshirilmagan xamirdan tandirga yopiladigan non;

b) *biror maxsus marosim bilan bog'liq taom nomlari*: **Basan**-o'lik ko'milgach yeyiladigan taom, **Jug'** [3] deb atalgan taom esa, vafot etgan odam uydan chiqarilgandan so'ng taziya kelganlarga berilgan. Asarda faqat taomlar emas, balki taom tayyorlashda ishlatiladigan sabzavot va masalliq nomlari ham berilgan. Jumladan, **Jamg'ur**-sholg'om, **jash**-sabzavot, yz-yog', **kuchg'andipiyoz** kabi ovqat tayyorlashda foydalaniladigan masalliq nomlarini uchtarish mumkin.

² Xo'ja Ahmad Yunus. "Turkiy tillar devoni" dagi bayonlardan uyg'urlarning XI asrdagi yemak-ichmak madaniyatiga nazar. // Urumchi, 2005. № 4, 21-b.

c) *taom tayyorlashda ishlatiladigan narsa-predmet nomlari*: **Avran**-temirchi o'chog'ining qo'rasiga o'xshatib qo'yilgan yer tandir, ashich-buqach-qozon tovoq, jasg'ach-uvra taxta [4] kabi narsa-predmetlarda ajdodlarimiz taom tayyorlab, iste'mol qilishgan.

d) *taom tayyorlovchi kasb-koriga aloqador nomlar*: **Chalchi**- oshpaz va hokazo. M.Koshg'ariyning taomlar yuzasidan keltirgan ma'lumotlarida o'troqlashgan turkiy xalqlarning an'anaviy taomlari, asosan, dehqonchilik mahsulotlaridan, don mahsulotlari, sabzavot va mevalardan iborat bo'lgan bo'lsa, ko'chmanchilik turmush tarzi bilan hayot kechiruvchi turkiy xalqlar taomlarida ko'proq sut va go'sht mahsulotlaridan foydalanganliklarini anglash mumkin bo'ladi

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Уч томлик. И том. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1960.
2. Ўзбек адабий тилининг тараққиёти. 3-жилд. Лексика. -Т.: ФАН, 1991. -Б.152.
3. Навоий асарлари луғати. -Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. 568 б.
4. Dadaboyev H. "Devonu lug'atit turk" ning til xususiyatlari. -Т.: TDShI, 2017. - В.72.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. И-В жилдлар. -Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006, 2007.
6. Ziyonet.com
7. Google.com